

MAXSUS TA'LIM TARBIYA OLAYOTGAN BOLALAR MEYORIY HUQUQIY TA'LIMINI TASHKIL ETISH

Dehqonova Muborakxon G'iyosiddinova¹

¹CHDPU Maxsus pedagogika kafedrası o'qituvchisi

Isroilova Mahliyo Akmalovna²

²Chirchiq Davlat Pedagogika Universiteti logopediya
yo'nalishi 2 bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7490917>

Annotasiya: Ushbu maqolada imkoniyati cheklangan bolalar uyda yakka tartibdagi ta'limini tashkil etishning me'yoriy-huquqiy asoslari ifodalangan.

Аннотация: В данной статье рассмотрены нормативно-правовые основы организации индивидуального обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на дому.

Annotation: This article describes the legal framework for the organization of individual education of children with disabilities at home.

Kalit so'zlar: Intensiv, nuqson, alohida ehtiyojli, sensor, huquqiy-me'yoriy, reabilitasiya.

Ключевые слова: Интенсив, инвалидность, особые потребности, сенсорная, нормативно-правовая, реабилитация.

Keywords: Intensive, deficient, special needs, sensory, legal-normative, rehabilitation.

Imkoniyati cheklangan bolalarning atrofdagilar bilan muloqoti va turli munosabatlarda ishtiroki sog'lom bolalarga nisbatan murakkabroq kechadi, lekin bugungi kunda yangi O'zbekistonning ijtimoiy-siyosiy soxasi insonparvarlik g'oyalari asosida intensiv ravishda jaxonning yetakchi davlatlari darajasida rivojlanib bormoqda. Mazkur yo'nalishda oxirgi o'n yillikda maqsadli va manzilli strategiyalarni amalga oshirishni ko'zda tutgan qator xuquqiy-me'yoriy asoslar hayotga joriy etildi. Natijada jismoniy, psixik rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish xizmatlari va sharoitlarini modernizatsiyalash ustuvor yo'nalishi sifatida belgilab olindi. Davlatimiz bosh qomusi bo'lgan O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining 41-moddasida: "Har kim bilim olish huquqiga ega. Bepul umumiy ta'lim olish davlat tomonidan kafolatlanadi. Maktab ishlari davlat nazoratidadir"-deb belgilab qo'yilgan xuquqiy imkoniyat rivojlanishida muammolari bo'lgan bolalar uchun xam to'laqonli taaluqlidir. Shu o'rinda "rivojlanishida muammolari bo'lgan", "imkoniyati cheklangan", "alohida ehtiyojli" kabi tushunchalarning rasmiy xujjatlarda tenglashtirilgan atamalari sharhi quyidagilarda keltiriladi.

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni yangi taxririning 3-moddasida: "nogiron" xamda "nogiron bolalar" atamalariga tegishli shaxslar shaxs keltirilgan- "nogiron — jismoniy, aqliy, ruhiy yoki sensor (sezgi) nuqsonlari borligi tufayli turmush faoliyati cheklanganligi munosabati bilan qonun hujjatlarida belgilangan tartibda nogiron deb topilgan hamda ijtimoiy yordamga va himoyaga muhtoj shaxs; nogiron bolalar — jismoniy, aqliy, ruhiy yoki sensor (sezgi) nuqsonlari borligi tufayli turmush faoliyati cheklanganligi munosabati bilan qonun hujjatlarida belgilangan tartibda nogiron deb topilgan hamda ijtimoiy yordamga va himoyaga muhtoj o'n sakkiz yoshgacha bo'lgan shaxslar". Ma'lumki, mamlakatimizda jismoniy, ruhiy rivojlanishida muammolari bo'lgan bolalar uchun jami 86 ta ixtisoslashtirilgan davlat ta'lim muassasalarida 21200 nafar, 21 ta sanatoriy turidagi maktab-internatlarda 6100 nafar o'quvchilar ta'lim-tarbiya oladilar. Shuningdek, uzoq muddat davolanishga muhtoj bo'lgan 13300 nafar o'quvchilar uyda yakka tartibdagi ta'limga jalb etilganlar. Uyda yakka tartibdagi ta'limning tashkil etilishi, mazmuni, usullari va vositalarini o'rganish, tahlil qilish va samaradorligini oshirish yo'llari, omillari va boshqa aspektlarini tadqiq qilish maqsadida qator huquqiy-me'yoriy xujjatlarni muayyan yo'nalishlarda turkumlashga ehtiyoj tug'ildi.

Uyda yakka tartibdagi ta'lim bilan qamrab olingan bolalarning imkoniyatlariga mos o'quv-tarbiyaviy va sog'lomlashtiruvchi muhitni yaratish tartiblari qator huquqiy-me'yoriy asoslarga tayanadi. Uzoq muddat davolanishga muhtoj hamda ta'limning uyda yakka tartibdagi shakliga ehtiyoj sezadigan bolalarning o'qishi, tarbiyalanishi, zaruriy kompleks yordam olishi O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi, O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash vazirligining 2015-yil 10-iyundagi 15-mh va 30-sonli "Jismoniy yoki psixik rivojlanishida nuqsoni bo'lgan hamda uzoq vaqt davolanishga muhtoj bolalarning uyda yakka tartibda ta'lim olishlarini tashkil yetish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi qarori asosida amalga oshiriladi. Mazkur Nizom jismoniy yoki psixik

rivojlanishida nuqsoni bo'lgan hamda uzoq vaqt davolanishga muhtoj bolalarning uyda yakka tartibda ta'lim olishlarini tashkil etish tartibini belgilaydi va quyidagi:- "O'quvchilarning ta'lim olishga bo'lgan huquqlarini ta'minlash hamda ularning ta'lim olishlari uchun zarur sharoit yaratish"- maqsadini ko'zlaydi.

Mazkur o'quvchilarning salomatligi barqarorlashgan paytlarda sinfga kelib o'qishini tashkil etish, ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarda ishtirokini ta'minlash kabi amaliyot bugungi kunda keng qo'llanilmoqda. Bu yo'lni oila bilan kelishgan holda sinf o'qituvchisi harakat rejasini ishlab chiqadi. O'quvchining maktabga qatnovi davrida kuztuvchining bo'lishi, sinfda esa, o'quvchilar jamoasining o'zaro yordam berishga jalb etilishini oldindan rejalashtirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Eng muhimi uydagi ta'lim o'quvchisi qaysi sinfda o'qishi, bu sinf o'quvchilari, ya'ni sinfdoshlarini tanishiga erishish lozim. Bunda o'qituvchilardan kasbiy mahorat va hamkorlikda ishlash kompetensiyasi talab etiladi.

Shunday qilib mamlakatimizda imkoniyati cheklangan bolalarning uyda yakka tartibdagi ta'lim olishini va o'z sog'lom tengdoshlari qatorida sifatli ta'lim bilan ta'minishini kafolatlovchi qator huquqiy-meyoriy hujjatlarning joriy etilishi, nogironligi bo'lgan farzandlarimizni har tamonlama yetuk bo'lib rivojlanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. G'iyosiddinovna, D. M. (2022). LOGOPEDIK MASHG'ULOTLARNI SAMARALI TASHKIL ETISHDA ARTIKULYATSION GIMNASTIKA O'RNI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TANLILI ONLAYN ILMIIY JURNALI, 2(10), 360-365.
2. Гиосиддиновна, Д.М. (2022). ТАЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ИНКЛЮЗИВ ТАЛИМНИ РИВОЙЛАНТИРИШ ВА ТАТБИК ЭТИШ. ТАЛИМ ВА РИВОЙЛАНИШ ТАХЛИЛИ ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ , 2 (10), 340-344.
3. Муборак, Д., и Лобар, С. (2022). МАКТАБГАЧА ТАРБИЯ ЙОШИДАГИ БОЛАЛАРДА НУТКНИНГ КЕЧ РИВОЙЛАНИШИ. ТАЛИМ ВА РИВОЙЛАНИШ ТАХЛИЛИ ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ , 2 (10), 345-349.
4. Муборак, Д., и Фарангис, И. (2022). НУТК КАМЧИЛИКЛАРИНИ ПАЙДО БО 'ЛИШИДА АРТИКУЛЯЦИОН АППАРАТ ХОЛАТИНИ О 'РГАНИШ ЗАРУРАТИ. ТАЛИМ ВА РИВОЙЛАНИШ ТАХЛИЛИ ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ , 2 (10), 366-370.
5. G'iyosiddinovna, D. M. (2022). 4+ 2 TA'LIM TIZIMIDAGI O'RNI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TANLILI ONLAYN ILMIIY JURNALI, 2(10), 389-393.

6. Муборак Д. и Шахноза М. (2022). КАСБИЙ КОМПЕТЕНСИАНИ РИВОЙЛАНТИРИШДА МЕТОДИК ЖАМЛАНМАЛАР ЙИГИШ. ТАЛИМ ВА РИВОЙЛАНИШ ТАХЛИЛИ ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ , 2 (10), 371-376.
7. Муборак Д. и Шахноза М. (2022). КАСБИЙ КОМПЕТЕНСИАНИ РИВОЙЛАНТИРИШДА МЕТОДИК ЖАМЛАНМАЛАР ЙИГИШ. ТАЛИМ ВА РИВОЙЛАНИШ ТАХЛИЛИ ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ , 2 (10), 371-376.
8. Муборак Д. и Шахноза М. (2022). КАСБИЙ КОМПЕТЕНСИАНИ РИВОЙЛАНТИРИШДА МЕТОДИК ЖАМЛАНМАЛАР ЙИГИШ. ТАЛИМ ВА РИВОЙЛАНИШ ТАХЛИЛИ ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ , 2 (10), 371-376.
9. Dehqonova, M., & Najmiddinova, N. (2022). ALOHIDA EHTIYOJGA EGA BO'LGAN BOLALARNING OILAGA MOSLASHISHI UCHUN MUHIM OMILLAR. YANGI O'ZBEKISTONDA MILLIY TARAQQIYOT VA INNOVASIYALAR, 90-92.
10. G'iyosiddinovna, D. M. (2022). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI ESHITISHDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARDA KORREKSION ISHLARNING AHAMIYATI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 475-471.
11. Xusnora, Y., & Yulduz, A. (2022, March). WAYS TO DEVELOP VOCABULARY IN CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENT. In E Conference Zone (pp. 229-230).
12. Ishmatova, O. S., & Abduljalil O'g'li, H. A. (2022). MAVZU: IMKONIYATI CHEKLANGANLAR FAOLIYATIDA AKT NING ROLI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(11), 24-28.
13. Ishmatova, O. S. (2022). NUTQIY NUQSONLARNI BARTARAF ETISHDA FONETIK RITMIKANING ROLI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 378-380.